

IMKONIYATI CHEKLANGAN INSONLARDAGI NOMUKAMMALLIK TUYG'USI VA SHAXS XUSUSIYATLARI TAHLILI

Salimova Marjona Salomovna.

Termiz davlat universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti
Amaliy Psixologiya yo'nalishi
2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6407827>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022
Ma'qullandi: 10-mart 2022
Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Nomukammallik, suitsidal xulq-atvor, imkoniyati cheklangan, Alfred Adler, psixosomatik buzilishlar, frustratsiya, agressivlik, keskinlik, ijtimoiylashuv, emotsional qo'zg'alish.

This article describes the perceptions of people with disabilities, the various mental problems they face, the results of research on possible suicidal behaviors, and the analysis of personality questionnaires conducted in people with disabilities.

Keywords: Imperfection, suicidal behavior, disability, Alfred Adler, psychosomatic disorders, frustration, aggression, tension, socialization, emotional agitation.

Аннотация: В данной статье описываются представления людей с инвалидностью, различные психические проблемы, с которыми они сталкиваются, результаты исследований возможного

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan insonlardagi nomukammallik tuyg'usi, ular duch keladigan turli ruhiy muammolar, yuz berishi mumkin bo'lgan suitsidal xulq-atvor tahliliga bag'ishlangan tadqiqot natijalari va imkoniyatlari cheklangan shaxslarda o'tkazilgan shaxs xususiyatlari aniqlash savolnomasi tahlili yoritilgan.

суицидального поведения, а также анализ личностных опросников, проведенных у людей с инвалидностью.

Ключевые слова: несовершенство, суицидальное поведение, инвалидность, Альфред Адлер, психосоматические расстройства, фрустрация, агрессия, напряженность, социализация, эмоциональное возбуждение.

Shu kunlarda qalampir.uz saytida Behruz Saidov muallifligi ostida chop etilgan bir maqolaga ko'zim tushdi.

Maqolada BMT bosh kotibi Antuan Gutterishning o'z Twitter sahifasida e'lon qilgan quyidagi so'zlari keltirilgan: "Psixologik salomatliksiz jismoniy

salomatlikka erishib bo'lmaydi" BMT bosh kotibi Antuan Gutterish"

Muallif BMT bosh kotibining e'lon qilgan ma'lumotlaridan iqtibos keltirar ekan- Koronavirus (covid-19) tufayli yuzaga kelgan pandemiya bolalar, o'smirlar va ularning oila a'zolari, ijtimoiy himoyaga muhtoj, imkoniyati cheklangan insonlar ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir qilishda davom etayotganini va jahon mamlakatlarini sog'liqni saqlash sohasidagi investitsiya miqdorini oshirib, ruhiy muammolarni boshidan kechirayotgan aholini psixologik maslahat olishdan tortinmaslikka chaqirganini keltirib o'tgan.

Dar haqiqat bugungi kunda ruhiy muammolarning ko'lami qanchalik ortmasin har kim ham-bu muammoni birov bilan baham ko'rishni, yechim topishni istamaydi yoki, bu tushkunlik, ruhiy muvozanatning buzilishi kabi holatlarni taqdir bitigi deb tushunadi.

Ayniqsa sharqona mintaritetga ega bo'lgan davlatlar, jumladan mamlakatimizda bu kabi holatlarga "qo'l sinza, yeng ichida" qabilida qaraladi. Ba'zan ruhiy kechinmalarimizni ruhshunos tugul, o'z yaqinlarimizga aytishga, ko'mak so'rashga iymanamiz. Oshkor qilinmagan salbiy his-tuyg'ular surunkali davom etishi, alaloqibat, stresslarga, depressiv holatlarga, ruhiy kasalliklarga olib keladi. Psixosomatik kasalliklarning rivojlanishi yuqoridagi salbiy emotsional holatlarga bog'liq.

Eng yomoni, bu kabi ruhiy buzilishlar suitsidal xulq-atvorga olib kelishidir. "Suitsid- qastdan o'limga olib keluvchi shkast yetkazish, (o'z joniga qast qilish). Bunday psixologik holatning paydo bo'lishi, ko'pincha, jazavaga tushishi, emotsional

tuyg'ularning yoqolishi, irodasizlik kabilarni o'z ichiga oladi [1]". Bu kabi holatlar ayniqsa bolalar bilan yuz berishi achinarlidir.

Yuqoridagi maqolada e'tiborimni tortgan yana bir jihat shundan iborat bo'ldi: "*Har yili dunyo bo'ylab taxminan 45,8 ming yoki har 11 daqiqada bir nafar o'smir ruhiy tushkunlik sababli o'z joniga qast qilmoqda*" deyiladi xabarda. Ko'rinib turganidek statistika juda ayanchli...

Adabiyotlarda keltirilishicha, bolalarda suitsidal xulq-atvorning asosiy sabablari:

- 32 % - xafalik;
- 30 % - norozilik;
- 38 % - yolg'izlik, uyat, o'zidan qoniqmaslik. [2].

Aslida sub'ekda yuz berayotgan har bir salbiy ruhiy jarayon, noxushliklar suitsidal xulq atvorning omili bo'lib xizmat qiladi.

Ma'lumingiz-ki suitsidal holatlar odatda: Hayot zarbalaridan tolgan, yillar davomida ezilib kelgan insonlar bilan yuz beradi. Shuningdek bu kabi noxushliklarning kelib chiqish sabablariga to'xtalib o'tsak. Bunga asosan: Oiladagi tushunmovchiliklar, er-xotin, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi nizolar, ijtimoiy ta'sirlar, salbiy o'y-fikrlar, atrofdagilarga o'zini ko'rsatish yoki ta'kidlash istagi, salbiy emotsional holatlarning yuzaga kelishi, yomon xotiralar, o'zini qabul qila olmaslik kabi his-tuyg'ular, kechinmalar sabab bo'ladi.

Shu o'rinda "Individual psixologiya" asoschisi- Alfred Adlarning shu boradagi tadqiqotlari asosida yuzaga kelgan so'zlarini ta'kidlab o'tish joiz. "*Odam bo'lish*

, avvalo, o'zining nomukammalligini his etishdan iborat" deydi u. Hukmronlik va nomukammallik kompleksi haqidagi g'oyalarni ilgari surgan psixoanalitik olim, nomukammallik insonda ilk bolalik chog'laridayoq vujudga kelishini aytar ekan, bunday bolalarda zaiflik, o'ziga ishonmaslik, tortinchoqlik, uyalish, o'ziga past baho berish kabi holatlar kuzatilishi mumkinligini va bu keyinchalik ham davom etib shakllanib borishini uning g'oyalaridan anglash qiyin emas...

Jamiyatimizning shunday qatlami borki ular nomukammallikni hammadan ko'p his qiladilar va yuqoridagi noxush (suitsidal) holatlarning qurboni ham ular orasida ko'p uchraydi.- Bu imkoniyati cheklangan yoki jamiyatning zaif qatlamidagi insonlardir.

Atrofdagi turli qo'zg'atuvchilar ta'siri ostida, ular o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida namoyon eta olmaydilar va turli noxush ruhiy, emotsional holatlarni boshdan kechiradilar.

Ayni kunlarda G. Ayzenk tomonidan "Psixik holatiga shaxsning o'z bahosi" so'rovnomasining modifikatsiya qilingan varianti asosida imkoniyati cheklangan shaxslar o'rtasida kichik tadqiqot olib bordik.

4 shkaladan iborat bo'lgan psixologik so'rovnoma anonim tarzda olib borildi va unda 186 nafar jismoniy imkoniyati cheklangan 16 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan respondentlar ishtirok etdi.

Metodika shkalalari aynan suitsidal xulq-atvorga sabab bo'luvchi emotsional va ruhiy holatlarni o'z ichiga olganligi uchun ham ushbu so'rovnomadani foydalandik. Shuningdek ushbu shkalalar

nomukammallikning yorqin namunasi bo'la oladi.

Psixologik so'rovnoma natijalarini tahlil qiladigan bo'lsak:

Ushbu psixologik so'rovnoma 4 shkaladan iborat ekanligi haqida aytib o'tdik: bular- xavotirlik, frustratsiya, agressivlik, keskinlik shkalalaridir.

1-Xavotirlik shkalasi bo'yicha 41 nafar yoki respondentlarning 22,04 % i yuqori ball to'pladilar.

Bu toifadagi insonlar noaniq sharoitlarda tahditni, shu bilan birga, odam tushunib bo'lmaydigan xavfni his qiladilar. Bu kabi holatlar ma'lum vaziyatlarda sodir bo'ladi.

Ma'lumki xavotir reaktiv (ma'lum vaziyatlarda ro'y beradigan tashvish, reaksiya va asabiylik) va shaxsiy (odamni tashvishga soluvchi reaksiyalarga tayyorligi, kelajakka ishonchsizlik, doimiy tashvish) bo'ladi. Ushbu shkala ustun bo'lgan sinaluvchilar shu kabi holatlarni his qilish ehtimoli katta.

2-Frustratsiya shkalasi 45 nafar yoki tadqiqot qatnashchilarining 24,19 % da ustunlik qildi.

Bu kabi insonlarda, muammoni hal qilish, yoki maqsadga erishish yo'lidagi faoliyatning izdan chiqishi kabi holatlar yuz beradi. Frustratsiya insonda ikki xil holatda kechadi: birinchi holatda sub'ekt maqsadga erishish yo'lida to'siqlarni his etsa, ikkinchi holat muvaffaqiyatsizlikka uchragan insonda yuz beradigan g'azab, dilxiralik, dushmanlik, umidsizlik kabi emotsiyalar bilan kechadi.

3-Agressivlik shkalasida 49 nafar yoki qatnashchilarning 26,34 % i ustunlik qildi.

Bunday shaxslarda dushmanlik, atrofdagilarga, dunyoga, o'ziga zarar yetkazishga bo'lgan moyillikning mavjudligi bilan izohlanadigan holatdir.

4-Keskinlik shkalasi 51 nafar, yoxud sinaluvchilarning 27,41 % ni o'z ichiga oldi.

Keskinlik-jiddiy holat, xususiyat. Bunday insonlar og'ir oqibatlariga, to'qnashuvlarga olib kelishi mumkin bo'lgan, murakkab, og'ir holat, ziddiyat, qarama-qarshiliklarni his qiladilar.

Yuqorida ko'rsatib o'tilganidek jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar turli noxushliklarni, ruhiy holatlarni boshdan kechiradilar.

Ushbu tadqiqot imkoniyati cheklangan insonlardagi ichki kechinmalarni to'la ochib bera oladi deb ayta olmaymiz, zero har bir inson individualdir.

Jamiyat a'zosi bo'lgan har bir shaxsning bir-biridan ajratib turgan jihatlari bor. Psixologiyadagi individuallik degan tushuncha mohiyatida ham shu narsa yotadi.

Individuallik- bu (lotincha individuus- ajralmas, ajralmagan, parchalanmagan) har bir insonga xos xususiyatlar, undagi alohida jihatlari, ajralmas, o'ziga xosliklarni o'zida aks ettirgan atama. Insonlar bir-biridan temperament, xarakter, individual tipologik xususiyatlari, ehtiyoj, maqsad, shaxs xususiyatlari bilan farqlanadi.

Ma'lum bir jismoniy yoqotishlar sababli imkoniyati cheklangan degan nom ostida yashayotgan, jamiyatimiz a'zolarining shaxs xususiyatlari normal insonlarga qaraganda murakkabroq va anchayin chigal.

Biz shu nuqtai nazardan imkoniyati cheklangan insonlarning shaxs xususiyatlarini o'rganishga va ularda bu xususiyatlar qanday darajada rivojlanganligini yoki zaifligini o'rganishga qaror qildik.

Bu boradagi kichik tadqiqotimizni olib borish uchun "Frayburg shaxs xususiyatlarini o'rganish savolnomasi" dan foydalandik. Ushbu test savolnomasi 1903-yil Y.Farenberg, X.Zarg, R.Rampi kabi tadqiqotchilar tomonidan amalda qo'llanilgan. Test 1970, 1973, 1978-yillarda qayta nashr etiladi. Metodika inson shaxsining ba'zi bir xususiyatlarini tashxis qilish uchun mo'ljallangan ko'p omilli savolnoma bo'lib, shaxs omili to'g'risida har tomonlama ma'lumot beradi.

Biz ushbu metodikani qo'llashda tadqiqot ob'yekti sifatida 19 dan 27 yoshgacha bo'lgan "Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar" dan foydalandik. Sinaluvchilarimiz asosan talaba yoshlardan tashkil topgan va ular anchayin ijtimoiylashgan, lekin shunga qaramay ular nomukammallik tuyg'usi bilan ulg'aygan.

Tadqiqot natijalari sharhiga keladigan bo'lsak, metodika 114 ta savolnomadan va 12 shkaladan iborat. Biz sinaluvchilarning har bir shkala bo'yicha to'plagan ballarini o'zaro umumlashtirib o'rtacha qiymatni hosil qilgan holda har bir omil bo'yicha tahlilni boshlaymiz.

1.Asabiylashganlik. Bu shkala bo'yicha sinaluvchilarning o'rtacha ko'rsatkichlari 11 ballni tashkil qildi. Bu psixosomatik buzilishlar bilan jismoniy zayif kishilarning asabiylashganlik holatiga mos keladi. Bunday tipdagi insonlar biror bir holatdan chiqib keta olmaydilar va o'z hissiyotlariga berilgan, asab tizimlari anchayin zayifdir.

2. Spontan tajovuzkorlik. Bu shkala bo'yicha o'rtacha ballar 6,1 ni ko'rsatdi va bu holat o'rta ko'rsatkich bo'lib, g'ayri ixtiyoriy xulq-atvor, o'z-o'zidan paydo bo'ladigan tajovuskorlik, oldindan o'ylanmagan, mashq qilinmagan, o'rganilmagan tajovuzkorlik holatlari uchrab turadi, lekin yuqori bo'lmagan sur'atda.

3. Ruhiiy siqilganlik shkalasi bo'yicha umumiy o'rtacha ballar 9,2 ni tashkil qildi va bu yuqori ko'rsatkich sanaladi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha yuqori ballar psixopatalogik belgilarning namoyon bo'lishini ifodalaydi. Ushbu belgilarning emotsional holatda, o'ziga va ijtimoiy muhitga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'lishini bildiradi. Bu kabi insonlar depressivlik, g'amginlikni, ichki azoblanish kabi noxush kechinmalarni xis qiladilar.

4. Jizzakilik. Ushbu shkala emotsional turg'unlikni baholashga imkon beradi. Bu omilda eksperiment guruhimizning o'rtacha ballari 5 ni tashkil qildi va bu me'yoriy ko'rsatkichdir. Demak imkoniyati cheklangan insonlarga jizzakilik, chidamsizlik, injiqlik kabi holatlar u qadar xos emas.

5. Muloqotchanlik. Ushbu shkalada sinaluvchilarning to'plagan o'rtacha ballari 6,4 ni ko'rsatdi. Bu nisbatan yaxshi ko'rsatkich bo'lib, ehtiyojni ta'minlashga doimiy tayyorlik va muomala ehtiyojining borligidan darak beradi. Biz yuqorida sinaluvchilarimiz ijtimoiylashgan talabalar ekanligini aytib o'tgan edik.

6. Og'ir vazminlik. Ushbu omil ruhiy zarbalarga chidamlilikni anglatadi. Sinaluvchilarimiz qayt etgan natija 5,5 o'rtacha ko'rsatkich bo'lib, -bu yaxshi kayfiyat, barqarorlik, matonatlik,

xotirjamlik, o'z kuchiga ishonch, faollik kabi xususiyatlar mo'tadil ekanligidan dalolat beradi.

7. Reaktiv tajovuzkorlik. Bu ustunlikka intilish va ijtimoiy muhitga tajovuzkorona munosabatni ifodalaydi. Shuningdek reaktiv tajovuzkorlik-bu tajovuskorona o'z qarashlarini ximoya qilish, o'z fikrini ximoya qilish, xudbinlik, manmanlik, obro'ga, yuqoriga, ustunlikka intilish demakdir. Bizning holatda sinaluvchilarimiz ko'rsatgan o'rtacha ball 4,7 ni tashkil qildi va bu o'rtacha me'yoriy ko'rsatkich deyishimiz mumkin.

8. Uyaluvchanlik, tortinchoqlik. Ushbu shkala insonning hayotiy vaziyatlarda o'zini passiv himoya qilish xususiyatiga moyilligini aniqlaydi. Ushbu shkalada yuqori baholar xavotirlilik, ishonchsizlik, tontinchoqlik, ijtimoiy munosabatlarga kirisha olmaslik kabilarni ifodalaydi. Tadqiqotimiz ishtirokchilarining ushbu shkala bo'yicha to'plagan umumiy ballarining o'rtacha qiymati 6,5 ni ko'rsatdi. Bu esa o'rtacha natija. Shu o'rinda sinaluvchilarimiz jamiyatda o'zini tutish ko'nikmasiga qisman bo'lsa ham ega ekanligini ta'kidlab o'tish joiz.

9. Oshkoralik. Ushbu shkala bo'yicha to'plagan umumiy ballarining o'rtacha qiymati 9,1 ni ko'rsatmoqda va bu yuqori ko'rsatkich sanaladi. Bu o'z-o'ziga tanqidning yuqori darajasidan, atrofdagilar bilan ishonarli, oshkora munosabatga intilishdan darak beradi. Bu tipdagilar samimiylik xususiyatiga ega, o'z-o'zini tanqid qila oladi, oshkoralik, shaxsiy kamchiliklarini va xatolarini qabul qilib tan oladi.

10. Ekstrovert-Introvert. Ushbu omil bo'yicha yuqori ballar ekstrovertlikni

(ichkaridan tashqariga yoʻnalgan), quyi ballar esa introvertlikni (tashqaridan ichkariga yoʻnalgan) ifodalaydi. Bizning sinaluvchilarimiz oʻrtacha 5,1 koʻrsatkichni qayt etishdi. Buni ambiversiya (oʻrtadagi tip) bilan qiyoslashimiz mumkin boʻladi.

11. Emotsional labillik-qoʻzgʻaluvchanlik. Bu shkala boʻyicha toʻplangan umumiy ballarning oʻrtacha qiymati 9,7 ni koʻrsatdi va bu yuqori koʻrsatkich sanaladi. Ushbu omilni tahlil qiladigan boʻlsak, yuqori baholar oʻzini yetarli idrok qila olmaslik, serjahlilik, yuqori qoʻzgʻaluvchanlik, kayfiyatning tez-tez oʻzgaruvchanligida koʻrinadigan emotsional holatning notoʻgʻriligini koʻrsatadi.

12. Maskulinizm-feminizm. Ushbu shkala boʻyicha yuqori ballar ruhiy faoliyatning, erkaklarga xosligini koʻrsatsa, quyi baholar ayollarga xosligidan darak beradi. Bizning vaziyatda ushbu shkaladagi oʻrtacha ballar 6 ni koʻrsatmoqda va bu meʼyoriy koʻrsakkichdir. (Tadqiqotimizda turli jins vakillari ishtirok etganligini unutmazlik lozim).

Ushbu tadqiqotda, shaxs xususiyatlarini aniqlash savolnomasini tahlil qilish jarayonida shu narsa ayon boʻldi-ki, Imkoniyati cheklangan insonlar ijtimoiylashuvi, ularning taʼlim olishi, jamiyatga qoʻshilishi, ulardagi muloqotmandlikni oshirishi, uyatchanlik, tortinchoqlik kabi xususiyatlarni kamaytirishi, ularning ijtimoiy tipini

ambiversiya darajasiga olib kelishi mumkin ekan (statistik maʼlumotlarga koʻra dunyo aholisining katta qismini ambivertlar tashkil qiladi), ammo, asabiylik, ruhiy tushkunlik, emotsional qoʻzgʻaluvchanlik kabi xususiyatlarning meʼyorlashishi uchun yetuklikdagi ijtimoiylashuvning oʻziga kamlik qiladi. Biz muammoning ildizini ancha oldindan izlashimiz va jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar bilan uning ilk bolalik chogʻlaridanoq shugʻullanishimiz kerak boʻladi. Shu oʻrinda Alfred Adlarning “Nomukammallik kompleksi”dagi hukmronlik va kamsitilganlik tiplarini eslashimiz kifoya...

Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kun psixologlarining zimmasida turgan vazifalardan biri ham aynan shu-imkoniyati cheklangan bolalarni kamsitilganlik ruhida ulgʻayishini oldini olish, ruhiy koʻmak berish va ularni salbiy ruhiy emotsional holatlar bilan ulgʻayishiga yoʻl qoʻymaslikdir. Buning uchun, avvalo tadqiqotlar olib borilishi, imkoniyati cheklangan insonlarning hayot tarzi oʻrganilishi va natijalar amalda tadbir qilinishi kerak boʻladi.

Teng huquqli jamiyatda yashar ekanmiz, avvalo atrofimizdagi nomukammallik bilan ulgʻayayotgan yoki shu tuygʻu bilan yashayotgan insonlarga bu “Nomukammallik”ni his qildirmasligimiz shart!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alfred Adler “Praktika i teoriya individualnoy psixologii”. 1995.
2. Frayburg koʻp omilli shaxs savolnomasi metodikasi modifikatsiya qilingan varianti.
3. Ijtimoiy psixologiya. Vasila Karimova.

4. “O‘smirlik davrida suitsidal xulq-atvor profilaktikasi, diagnostikasi va korreksiyasi” metodik qo‘llanma-2017-yil Tosh. [1.b,6], [2.b,30].
5. O‘smirlarning suitsidal xulq-atvori diagnostikasi G.Ayzenk tomonidan o‘smirlar uchun “Psixik holatiga shaxsning o‘z bahosi” so‘rovnomasining modifikatsiya qilingan varianti.
6. Umumiy psixologiya. Ergash G‘oziev.
7. WWW.qalampir.uz. Behruz Saidov maqolasi.